

ALISHER NAVOIYNING “FARHOD VA SHIRIN” DOSTONIDA YOSHLAR OBRAZI

Yusupov Yusufjon To‘ychiyevich

Uzun tuman 61-maktabning ona tili va adabiyot o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311674>

Anotatsiya. Maqolada Alisher Navoiy asarlarida yaratilgan yoshlar obrazi va ularga xos xususiyatlar haqida fikr yuritilgan. Alisher Navoiy ijodida yaratilgan yoshlar obrazi – Farhod, Shirin, Qays, Layli, Iskandar, Farrux singarilarning xarakterli tomonlari o‘rganildi, shoir yaratgan yoshlar obrazlari orqali Navoiyning barkamol inson haqidagi qarashlarini tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: obraz, falsafa, insoniy fazilatlar, ishq, komillik, komil inson, barkamol avlod.

ОБРАЗ ЮНОСТИ АЛИШЕРА НАВОИ В ЭПОСЕ "ФАРХАД И ШИРИН"

Аннотация. В статье рассматриваются образы молодежи, созданные в произведениях Алишера Навои и их характеристики. Изучены характеристики молодых людей, созданных в творчестве Алишера Навои - Фархад, Ширин, Кайс, Лейли, Искандар, Фаррух, проанализированы взгляды Навои на совершенного человека через созданную поэтом молодежь.

Ключевые слова: образ, философия, человеческие качества, любовь, совершенство, совершенный человек, совершенное поколение.

ALISHER NAVOI'S IMAGE OF YOUTH IN "FARHAD AND SHIRIN" EPIC

Abstract. The article discusses the image of young people created in the works of Alisher Navoi and their characteristics. The characteristics of young people created in the work of Alisher Navoi - Farhad, Shirin, Kais, Layli, Iskandar, Farrukh were studied, Navoi's views on a perfect person were analyzed through the young people created by the poet.

Key words: image, philosophy, human qualities, love, perfection, perfect person, perfect generation.

KIRISH

Alisher Navoiy asarlarida tasvirlangan yoshlar obrazlarini o‘rganish, uni badiiy tadqiq etish, dono va oqil, bilimli yoshlar obrazini yaratishda shoirning badiiy mahoratiga e‘tiborni qaratish, Farhod, Majnun, Iskandar, Shirin, Layli, Farrux singari yoshlar obraziga xos xususiyatlarning xarakterli jihatlarini o‘rganish, Navoiyning komil inson xarakteriga xos xususiyatlarni o‘z qahramonlari siymosiga birlashtirish singari masalalar adabiyotshunos olimlar tomonidan o‘rganilayotgan masalalardan biridir.

Fitratning XX asrning 20-yillarida yozgan “Farhod va Shirin” maqolasida Navoiy dostonining qimmatini Nizomiy, Xusrav Dehlaviy asarlari bilan chog‘ishtirish yo‘lida o‘rganilgani sezilib turadi. Alisher Navoiy ijodining ilk tadqiqotchilaridan Olim Sharafiddinov “Farhod va Shirin” dostonining yaratilish tarixiga oid diqqatga molik mulohazalarni bayon etib, Alisher Navoiy Nizomiy dostonidagi syujetni qayta ishlashda asar to‘qimasiga hayotiy voqealarni ko‘proq singdirishga erishadi, deb yozgan edi. Olim: “Navoiyning barcha asarlari mavzuning butunlay boshqa sohaga oid bo‘lishiga qaramay, o‘z zamonasidagi voqealar bilan bog‘langan,

ularga baho berishni o'z ichiga olgan. Shuning uchun bu asarlar o'z zamonasining ko'zgusi bo'ldilar"¹ deydi.

METOD VA METODOLOGIYA

Shuningdek, N.Komilovning "Iskandar payg'ambar bo'lganmi?"², E.Ochilovning "Aleksandr Makedonskiy va Iskandar Zulqarnayn ikki shaxsmi?"³, "Majnun – haq oshig'i"⁴, Feruza Fozilovaning "Navoiy g'azaliyotida Farhod va Majnun timsollari"⁵, B.Fayzullayev "Navoiy ijodida hayo talqini"⁶ singari maqolalarida Navoiyning "Xamsa" asari dostonlarida yaratilgan yoshlar obrazi, ularga singdirilgan xususiyatlar, yoshlar obrazi orqali Alisher Navoiy ilgari surayotgan g'oya va qarashlar tahlil qilingan.

Maqolada Alisher Navoiy dostonlarida yaratilgan yoshlar obrazlarini o'rganish, bu obrazlarini yaratishda shoir e'tibor qilgan jihatlarni tahlil qilish hamda Navoiyning ma'rifatli va barkamol inson obrazini yaratishdagi mahoratini tahlil qilingan. Navoiy o'z dostonlarida yoshlar obrazini yaratishda, ularning xarakterlarini gavdalantirishda ko'pgina insoniy fazilatlariga e'tibor qaratadi. Masalan, Shirinning Farhodga yozgan maktubidan shunday misralarni o'qiymiz:

*Tikon kirs a kafingg'a kiynasidin,
Chiqorsam erdi kiprik ignasidin.
Ayog' sunsang bo'lub g'amdin xaroshing,
Mudom o'lsa erdi qo'ynumda boshing.
Ko'rub xoru xas o'runгда, nihoniy –
Sochim birla supursam erdi oni.
Chu bilsam garddin ko'nglingda qayg'u,
Er uzra ashkdin sepsam edi suv⁷.*

Bu misralar beixtiyor xalq qo'shiqlarida kuylangan quyidagi to'rtlikni yodga tushiradi:

*Yor yurgan ko'chalarni
Supuray sochim bilan.
Changi chiqsa suv sepayin
Ko'zdagi yoshim bilan.*

Navoiyning komil inson haqidagi qarashlari "vafo" tushunchasi bilan ham bog'liqdir. Shoir "vafo"ni juda keng ma'noda tushunadi. Vafodor odam – yaxshi odam demakdir. Navoiyning barcha ijobiy qahramonlari boshqalardan o'zining vafodorligi bilan faqrlanib turadi. Farhod qanday vafodor bo'lsa, Shirin ham undan qolishmaydi. Navoiy "Farhod va Shirin"da Farhodning o'z sevgisiga, o'z idealiga sadoqat bilan o'lganini tasvirlab, xulosada deydi:

Ki hayvon beh vafosiz odamidin.

Navoiy "Xamsa"da harakatlanayotgan yoshlarni: Layli, Majnun, Farhod, Shirin, Iskandar, Mehnbonu, Shopur, Bahrom kabilar xalq obodligi va el farovonligi uchun jasorat

¹ Olim sharafiddinov, Alisher Navoiy (hayoti va ijodi), T., G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashri. 1971-y, 76-bet

² Komilov N. Iskandar payg'ambar bo'lganmi? // Navoiyga armug'on. 4-kitob. Toshkent, 2004.3-9 betlar.

³ Ochilov E. Aleksandr Makedonskiy va Iskandar Zulqarnayn ikki shaxsmi? // Fan turmush. Toshkent, 2006. 45-46-betlar.

⁴ Ochilov E. Majnun – haq oshig'i // Navoiyga armug'on. 4-kitob. Toshkent, 2004.64-70 betlar

⁵ Fozilova F. Navoiy g'azaliyotida Farhod va Majnun timsollari // Navoiyga armug'on. 5-kitob. Toshkent, 2006. 138-140 betlar.

⁶ Fayzullayev B. Navoiy ijodida hayo talqini // Navoiyga armug'on. 4-kitob. Toshkent, 2004. 60-64 betlar.

⁷ Alisher Navoiy. MAT. 20 tomlik. 8-tom. Toshkent, 1991. 372-bet.

ko'rsatuvchi, zulm va haqsizlikka qarshi kurashuvchi, insoniy erk-huquqni himoya qiluvchi oliyjanob va adolatli, vafodor va sodiq, mehnatsevar, halol shaxslar sifatida xamsaxonlar dilidan joy egallaydi

TADQIQOT NATIJASI

“Sab’ai sayyor”dagi Bahrom ham boshqa podsholardan Diloromga vafodorligi bilan ajralib turadi, birinchi galda shoir uni shuning uchun ham ijobiy qahramon sifatida talqin qiladi, yuqori ko’taradi. Layli ham, Majnun ham vafodorlikni o’zlarida eng to’la mujassam etgan qahramonlardir. Majnun o’zi vafodor bo’lishi bilan birga, boshqalarni ham avvalo vafoni shior qilishga chaqiradi. U Navfalning qiziga deydi:

*Yoringg‘a vafo shiorning o‘lsun,
Kim tengri hamisha yoring o‘lsun.*

Navoiyning vafo haqidagi g’oyalari uning vatanparvarlik g’oyalari bilan hamohangdir. Shoir o’z vatanini jonidan ortiq sevar, uning tinchligi va obodonligi uchun hazilakam kuch sarflamagan edi.

Navoiy yaratgan yoshlar obrazi o’zlarini o’zlari yashagan muhitdan, bu muhitning ustunlaridan har tomonlama – aqlda ham, odamgarchilikda ham, mardlikda ham yuqori tutadilar. Shuning uchun ham ular bu muhit bilan chiqisha olmaydilar. Shoir yaratgan yoshlar obrazi hayotlarining oxirigi daqiqalarigacha xalq va insoniyat manfaatlari bilan, o’z sevgan kishilarining muhabbati bilan yashaydilar va aslo xudbinlikka berilmaydilar. Masalan, Layli o’z sevgilisi bilan vidolashar ekan, hayotni bir chamanga, o’zini esa so’layotgan bir dona gulga o’xshatib, shunday deydi:

*Gul borsa, chamanga bo‘lmasun dard!
Kun botsa, falakka yetmasun gard!*

Bunday ulug’vor falsafiy g’oya Farhodning o’limi oldida aytgan quyidagi gapida ham poetik jihatdan nihoyatda go’zal va chuqur ifodalangan edi:

*Yiqilsa hujra, bo‘lsun qasr obod!
Qurusa sabza, bo‘lsun sarv ozod⁸.*

Yiqilgan hujra o’rnida qasrlar barpo bo’lishini, qurigan sabzalar o’rnida sarvlar o’sishini orzu qilish faqat yuqori g’oyali, pok qalbli olijanob kishilarga, qahramonlargagina xosdir. Navoiy yaratgan qahramonlar ana shunday yuksak qalbli insonlar obrazi edi.

MUHOKAMA

Dostonda Mehinbonu, Farhod, otasi Xoqon, Shopur, Bahrom va shunga o’xshash timsollar ham borki, ular asosiy qahramonlarning faoliyatini qo’llab-quvvatlaguvchi ijobiy timsollar sifatida tasvirlanadi. Ana shulardan biri bo’lgan Shopur haqida quyidagilar yozilgan:

*Hunar bobida ustodi zamona,
Zamona ichra naqqoshi yagona.
Ne surat yozg‘ali topib chu dast ul,
Jahonni aylabon suratparast ul...⁹*

Shunday qilib, Farhod Shopur timsolida o’ziga munosib do’stni ko’rib, umri oxirigacha u bilan birga bo’ldi. Ammo dostonda Xusrav, Sheruya singari salbiy timsollar ham borki, ular qattiq qoralanganlar. Buning sababi esa ularning xatti-harakat va qilmishlari ezgulik,

⁸ Alisher Navoiy. MAT. 20 tomlik. 8-tom. Toshkent, 1991. 412-bet.

⁹ Alisher Navoiy. MAT. 20 tomlik. 8-tom. Toshkent, 1991. 217-219-betlar.

osoyishtalik, obodonlikka qarshi bo'lib, insonlarni komillikka intilishlariga g'ov bo'lganliklaridadir. Farhod, Shirin, Mehinbonu va minglab odamlarning o'limiga sabab bo'ladilar. Oxirda Xusrav o'z o'g'li Sheruya tomonidan o'ldiriladi, Sheruyani esa Farhodning do'sti Bahrom mag'lubiyatga uchratadi. Demak, Alisher Navoiy tasvirida zolimlik yengiladi, adolat tantana qiladi. Farhod, Shirin, Mehinbonu faqat xalq manfaatini ko'zlab ish tutadi. Ushbu obrazlar faoliyati orqali ko'rsatilgan voqealar o'z davri uchun ham, hozirgi davr uchun ham juda katta ahamiyatga molikdir. "Xamsa"da Navoiy fan va olimlarning jamiyatda tutgan o'rniga katta ahamiyat beradi. U fanning jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rnini va ahamiyatini yaratuvchanlikda deb biladi. Navoiy ilm fanni shaxsiy manfaat vositasi deb qarovchi shaxslarni shunday qoralaydi: Ilmni kim vositai joh etar, O'ziniyu, xalqini gumroh etar. Xullas, Navoiy "Farhod va Shirin" dostonining asosiy mavzusi komil inson masalasi bilan yo'g'rilgandir. Dostonlardagi ishq masalasi chin insonga xos, yuksak, pokiza, sadoqatli sevgidir va ilgari surilgan g'oyalar barhayot, qahramonlar esa hammamiz uchun namunadir. Alisher Navoiy asarlarida tasvirlangan yoshlar obrazi birinchi navbatda, ilmi, dono, bilimdon va bilim olishga hamda hunar o'rganishga chanqoq yoshlar sifatida gavdalantirilgan. Shuning uchun ham shoir dostonning juda ko'p o'rinlarida bilim va bilimsizlik xususida to'xtalib, juda go'zal tashbehlar vositasida fikrini davom ettiradi.

XULOSA

Shoir o'ziga xos o'xshatishlardan foydalanib, bilimsizlikni qorong'u tunga, ilmni esa tunni yorituvchi quyosh va oyga hamda kunduzga mengzaydi. Olimning vujudi baxtsiz bo'lsa ham, quyoshdek yuksakligi, johilning esa butun borlig'i boyluk, mol-dunyoga to'la bo'lsa ham, tuproqdek xor (past) bo'lishini ifoda etgan. Bunday mohirona o'xshatish bola tafakkuriga ta'sir qiladi va tarbiyaviy jihatdan ijobiy xarakterga ega. Navoiy "Farhod va Shirin" dostonida esa, Farhod obrazi orqali yoshlarga o'rnak bo'larli komil insonni tasvirlagan. Farhod yoshligidanoq ilm-hunarga, mehnatga qiziqishi katta bo'lgan, juda aqlli, zehni bola bo'lib, maktabda qunt bilan o'qiydi. Tibbiyot, matematika, mantiq fanlarini tez o'rganib oladi, bu qiziqishini ko'rgan otasi jahonning mashhur olimlarini keltiradi, ular Farhodga turfa fanlardan saboq beradi va u tez o'rganib oladi, pinhoniylar unga o'z sir-asrorini ochadi, natijada bilimdon va zukko inson bo'lib yetishadi. Shoir Farhod obrazini bunday tasvirlashi orqali bolalar tarbiyasiga ota-ona bee'tibor bo'lmasligi kerakligini aytib o'tadi. Farhod qunt bilan o'qigani uchun ma'no-mazmunini tushunib olardi, o'qish va uqishni hayotining shioriga aylantirgan va shu sababli ko'p ilmlarni egallagan. Navoiy bu fikrlari orqali bolalarni ilmni puxta egallashga chaqirib, ularni tarbiyalash va o'stirish yo'llarini ko'rsatadi. Har tomonlama mukammal, ma'naviy, jismoniy sog'lom, ko'ngli, dili, ko'zi pok yetuk yigit timsolida namoyon qiladi. U sangtaroshlik, rassomlik va naqqoshlik hunarlarini ham mukammal o'rganadi. Olgan ilm va bilimlari hamda o'rgangan hunarlari xalq farovonligi uchun xizmat qiladi, "Hayot daryosi" anhorini va "Najot dengizi" hovuzini qazishda jonbozlik ko'rsatadi. Farhod o'rgangan ilm-hunarlarini ishga solib Arman diyoriga suv keltiradi "Farhod va Shirin" dostonida ilgari surilgan yuksak insoniy xislatlar, insonparvarlik g'oyalari yosh kitobxonlar ma'naviyatiga ham ijobiy ta'sir etadi va ularning xalq, vatan uchun kerakli inson bo'lib yetishishlariga xizmat qiladi. Navoiy ijodida yomon odat va xulq-atvorlarni qoralashi, oliyanob insoniy fazilatlarini qadrlashi, yoshlarni o'qish, o'rganish va yuksak odobli, a'lo xulqli bo'lishga chaqirishi katta ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Yo‘ldoshev Q., Qodirov V., Yo‘ldoshbekov J. “Adabiyot”. 9-sinf. Darslik. Toshkent: “Yangi yo‘l poligrafik servis”, 2014. 200 bet.
2. Sirojiddinov Sh., Yusubova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik. I kitob. (Darslik). T.: “Tamaddun”, 2018. 520 bet.
3. Xo‘jayev T.R. Alisher Navoiy “Xamsa”sini o‘rganish. (O‘quvchilar, talabalar, o‘zbek tili va adabiyoti fani o‘qituvchilari uchun uslubiy qo‘llanma) Toshkent: O‘zR “Fan” nashriyoti, 2014. 176 bet.
4. Alisher Navoiy. Xamsa. Doston matnini Porso Shamsiyev, nasriy bayoni Abduqodir Hayitmetov tayyorlagan. T.: Adabiyot va san’at, 1989
5. Alisher Navoiy. Xamsa. Abduqodir Hayitmetov tayyorlagan nasriy bayon asosida. – T.: “Navro‘z”, 2019.
6. Ochilov E. “Komillikning ikki yo‘li”, Navoiyning ijod olami. Toshkent, I kitob 2001.
7. Ochilov E. “Navoiy ijodida timsollar tizimi”, Navoiyning ijod olami. III kitob, Toshkent, 2001.